

О. С. Цой, Б. В. Гаврилов // Virtuozы науки: Сборник тезисов Международной научно-практической конференции студентов и молодых учёных за 2023 г, Краснодар, 06–15 ноября 2023 года. – Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, 2024. – С. 337-339.

УДК 636.087.7:636.2.082.45

DOI 10.5281/zenodo.20542785

**ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «ФЕРТИЛЭКС»
НА РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОРОВ
В УСЛОВИЯХ ТЕПЛОВОГО СТРЕССА
EFFECT OF THE FEED ADDITIVE “FERTILEX”
ON THE REPRODUCTIVE PERFORMANCE
OF COWS UNDER HEAT STRESS**

¹*В.П. Витковская*, ¹*М.В.Каледина*, ²*А.В. Иванов*, ³*В.М. Артюх*

¹*V.P. Vitkovskaya*, ¹*M.V. Kaledina*, ²*I.V. Ivanov*, ³*V.M. Artyukh*

¹ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, Белгород

¹Belgorod State Agrarian University, Belgorod

²ООО «АгроВитЭкс»

²AgroVitEx LLC

³ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН», Белгород

³FGBSI «Belgorod FASC RAS», Belgorod

E-mail: popenko_vika93@mail.ru

Аннотация. *Тепловой стресс негативно влияет на молочное животноводство, снижая воспроизводство и продуктивность коров. В ООО «Заря-2000» провели эксперимент с кормовой добавкой «ФертилЭкс» для коров голштинской породы в условиях теплового стресса. Результаты показали улучшение воспроизводительных показателей: у коров с использованием в рационе «ФертилЭкс» снизилось применение гормональной стимуляции, индекс осеменения оказался на 19,6% ниже, а случаев абортос не зафиксировано в отличие от контрольной группы.*

Abstract. *Heat stress negatively impacts dairy farming, reducing reproduction and productivity in cows. Zarya-2000 LLC conducted an experiment with the feed additive FertilEx for Holstein cows under heat stress conditions. The results showed improved reproductive performance: cows fed FertilEx reduced the use of hormonal stimulation, the insemination rate was 19.6% lower, and no abortions were recorded, unlike in the control group.*

Ключевые слова: *Тепловой стресс, добавка, продуктивность, коровы, «ФертилЭкс»*

Keywords: *Heat stress, supplement, productivity, cows, FertilEx*

ВВЕДЕНИЕ

Тепловой стресс представляет собой одну из ключевых проблем в современном молочном животноводстве, особенно в регионах с жарким климатом [1]. Длительный тепловой стресс (5-7 дней и более) вызывает комплексные физиологические изменения у лактирующих коров, включая повышение частоты дыхания, сердечного ритма и температуры тела, что приводит к снижению потребления сухого вещества на 15-48% и молочной продуктивности на 20-35%.

Тепловой стресс нарушает половой цикл, вызывая ановуляцию или тихую охоту, что приводит к пропуску осеменения и снижению индекса осеменения на 20-30%. Долгосрочные последствия включают передачу эффектов потомству, с ухудшением репродуктивных и продуктивных показателей в дальнейшем [4].

В 2025 г. условиях предприятия ООО «Заря-2000» был проведен научно-производственный опыт по теме: «Оценка влияния кормовой добавки «ФертилЭкс» воспроизводительную функцию лактирующих коров в условиях теплового стресса».

Целью исследования было изучение влияния кормовой добавки «ФертилЭкс» в рационах лактирующих коров в период раздоя на репродуктивные показатели коров после отела в условиях теплового стресса.

Задачи исследования:

- проанализировать частоту и характер неполноценной охоты коров, кратность осеменений;
- дать рекомендации по профилактике репродуктивных нарушений и снижению продуктивности;
- оценить эффективность внедрения в рацион кормовой добавки «ФертилЭкс».

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследование проводили в летний период, а именно с 4 июня по 4 сентября, когда согласно климатическим условиям данного региона наблюдается повышение температур воздуха до 38°C (согласно статистическим метеорологическим данным за последние 5 лет).

Для проведения научно-исследовательского опыта было сформировано 2 группы подопытных коров:

- 1- Контрольная (50 голов)
- 2- Опытная (50 голов)

Группы формировались из новотельных коров по принципу пар аналогов.

Условия содержания - принятые в хозяйстве ООО «Заря -2000».

Условия кормления:

- 1- Контрольная группа - рацион, утвержденный на предприятии.
- 2- Опытная группа – дополнительно к утвержденному рациону добавляем «ФертилЭкс» в расчете 30г/гол/ в день.

Длительность скармливания кормовой добавки «ФертилЭкс» -90 дней.

Объектом исследования послужили лактирующие коровы голштинской породы. Для проведения опыта использовались коровы именно 1,2,3 лактации, потому как именно в данный период более точно отследить интересующие репродуктивные показатели.

Описание кормовой добавки «ФертилЭкс»

Кормовая добавка «ФертилЭкс» представляет собой смесь эфирных масел (Anéthumgraveólens, Coriándrumsátivum, Cítruslímon) 0,5-2,0%, комплекс витаминов А, Д, Е, С, Н, каротин, микроэлементы в органической форме; цинк, марганец, медь, железо, дрожжей Saccarohomycescerevisaев количестве, не менее $1,7 \cdot 10^9$ КОЕ/г, бактерий Bacillussubtilis PB6 в количестве, не менее $0,5 \cdot 10^8$ КОЕ/г, антиоксидантов и наполнителя (кориандровый жмых) – до 100%, предназначенный для оптимизации кормления сельскохозяйственных животных и птицы, с целью повышения продуктивных показателей, повышения иммунного и общего статуса здоровья поголовья.

Таблица 1. Состав кормовой добавки «ФертилЭкс»

Наименование действующего вещества	Ед. изм.	Количество на 1 кг премикса
Витамин А	тыс. МЕ/кг	4 000,00
Витамин D	тыс. МЕ/кг	625,00
Витамин Е	мг/кг	20 000,00
Витамин С	мг/кг	8 000,00
Витамин Н	мг/кг	375,00
Цинк	мг/кг	15 000,00
Марганец	мг/кг	11 000,00
Железо	мг/кг	4 100,00
Медь	мг/кг	3 250,00
Селен	мг/кг	150,00
Пробиотик	кг/т	+
Эфирные масла	кг/т	+
Антиоксидант	кг/т	+
Наполнитель: сырье раст. и/или мин. по выбору пр-я	кг/т	До 1000

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Параметры климата в период проведения опыта отражены в таблице 2.

Таблица 2. Уровень теплового стресса в период проведения опыта

Месяц	Средняя температура воздуха, °С	Средняя влажность, %	Уровень стресса, ТВИ
Июнь	24,3	68	Умеренный, 71...79
Июль	29,5	67	Сильный, 80...89
Август	27,1	72	Умеренный, 71...79

В условиях предприятия проводили мониторинг длительности периода от отела до проявления охоты по каждой голове. В контрольной группе он составлял в среднем 72 дня, а у коров опытной – 68 дней. Сокращение этого периода у опытной группы связывают с введением в рацион кормовой добавки, сбалансированной по витаминам, микро- и макроэлементам, что соответствует нормам для поддержания нормального физиологического состояния животных.

В предыдущие годы около 30% коров на предприятии не проявляли активную охоту без стимуляции. Для решения проблемы внедрили схему синхронизации «Овсинх» с двукратным введением ГнРГ и простагландина. В ходе исследования в контрольной группе эту схему применяли к 8 коровам (2-3 лактации), что свидетельствует о нарушении циклов, вызванных стрессом, включая тепловой. В опытной группе схема потребовалась только 2 коровам (3 лактация), что подтверждает улучшенную стрессоустойчивость, физиологическое состояние и репродуктивный статус животных благодаря кормовой добавке «ФертилЭкс».

Данные по кратности осеменения подопытных коров отражены в таблице 3.

Таблица 3. Кратность осеменений подопытных коров (до плодотворного)

Кратность осеменений	Контрольная группа, гол	Опытная группа, гол
1	19	29
2	20	18
3	11	3

Исходя из полученных данных наблюдаем положительное влияние кормовой добавки на охоту и осеменение коров.

Так же в продолжения исследования у двух голов из контрольной группы были выявлены два случая аборт на 62 и 53 день стельности. У коров опытной группы данный факт не зафиксирован. Этот показатель очень важен из-за негативного его влияния на репродуктивную эффективность и экономические показатели предприятия в целом. Отсутствие абортов у коров опытной групп свидетельствует об улучшении иммунного статуса и воспроизводительной функции, благодаря витаминно-минеральным комплексам входящим в состав кормовой добавки.

При сборе данных по воспроизводству особое внимание уделяли отелам. В обеих группах зафиксирован по 1 патологическому отелу (2%), что свидетельствует о контролируемом уровне патологий. В контрольной группе было одно мертворождение, указывающее на проблемы с сохранностью плода, в опытной - мертворождений не было, что говорит о более благоприятном течении стельности.

Фертильность голштинских коров летом снижается на 20–30% из-за теплового стресса, повышая риск абортов и потерь эмбрионов. Опытная группа с добавкой «ФертилЭкс» показала лучшие результаты: отсутствуют аборты и мертворождения, индекс осеменения ниже на 19,6%, что свидетельствует о более высокой эффективности воспроизводства. Это связано с тем, что коровам требовалось меньше осеменений для оплодотворения, что сокращает время и затраты, повышая экономическую эффективность предприятия. Данные исследования кормовой добавки «ФертилЭкс» демонстрируют явное положительное влияние на репродуктивную функцию коров в условиях теплового стресса, о чем свидетельствуют несколько ключевых показателей: снижение индекса осеменения, сокращение сервис-периода, меньшее количество применений протоколов гормональной синхронизации, отсутствие абортов и мертворождений, более высокая продуктивность телят, масса тела при рождении и улучшенные показатели выживаемости телят.

Причины наблюдаемой эффективности можно объяснить синергетическими компонентами «ФертилЭкс», включая витамины А, D, Е и С, органические микроэлементы, такие как цинк, марганец, медь, железо и селен в органических формах, пробиотики *Saccharomyces cerevisiae* и *Bacillus subtilis*, эфирные масла, а также антиоксиданты, которые в совокупности смягчают окислительный стресс, укрепляют иммунную систему, улучшают усвоение питательных веществ и поддерживают гормональный баланс, необходимый для репродукции.

Таким образом, совокупность всех компонентов добавки решает

многофакторные проблемы, связанные с тепловым стрессом, влияющим на воспроизводство, такие как нарушение циклов течки и потеря эмбрионов, путем создания более устойчивого физиологического состояния, способствующего эффективному разведению, здоровой беременности и получению крепкого потомства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комплексная оценка кормовой добавки «ФертилЭкс» позволяет сделать вывод о глубоком смягчающем действии на тепловой стресс коров, с повышением их репродуктивной функции, в периоды умеренной и сильной нагрузки по температурно-влажностному индексу (71-89) с июня по август.

В репродуктивном отношении на фоне приёма «ФертилЭкс» повышался индекс осеменения, сокращался сервис-период, сократилось количество абортос и мертворождения у коров получавших добавку, что подтверждает улучшение фертильности, выживаемости эмбрионов и жизнеспособности потомства благодаря антиоксидантной защите и гормональной поддержке.

Таким образом, добавка «ФертилЭкс» проявила себя как эффективное вспомогательное средство в комплексе с оптимизацией питания и условий содержания для смягчения последствий теплового стресса, поддержания жизнеспособности молочного стада, повышения надоев и качества молока.

ЛИТЕРАТУРА

1. Артусо-понте, В. Тепловой стресс: последствия для кишечника и продуктивности /Артусо-понте В.// Животноводство России. 2022. № 7. С. 14-15.
2. Боголюбова, Н.В. Метаболический профиль коров при коррекции питания в конце сухостойного периода и начале лактации/ Боголюбова Н.В., Романов В.Н., Багиров В.А. //Российская сельскохозяйственная наука. 2021. № 1. С. 47-50.
3. Бокзонади, А Тепловой стресс. Контроль состояния дойных коров/ Бокзонади А.// Эффективное животноводство. 2021. № 3 (169). С. 98-101
4. Буряков, Н.П. Тепловой стресс и особенности кормления молочного скота/ Буряков Н.П., Бурякова М.А., Алешин Д.Е.// Российский ветеринарный журнал. Сельскохозяйственные животные. 2016. № 3. С. 5-13.
5. Есжанова, Г.Т. Влияние кормовой добавки, обогащенной экстрактами растений, на показатели обмена веществ в крови и качество молока у коров /Есжанова Г.Т., Байкадамова Г.А., Мутушев А.Ж., Исалиева А.К.// Наука и образование. 2023. № 1-1 (70). С. 149-158.
6. Иванов, А. Слово о тёлках/ Иванов А. //Животноводство России. 2025. № 5. С. 32-37.